

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5041014>

УДК 625. 7/8

ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ БИТУМНОГО ВЯЖУЩЕГО НА ОСНОВЕ РАЗЛИЧНЫХ ДОБАВОК

Г.В. Проваторова,

доц., к.т.н., доц., кафедра автомобильные дороги

М.В. Жарков,

магистрант 2 курса, институт архитектуры, строительства и энергетики,
Владимирский государственный университет имени А.Г. и Н.Г. Столетовых
(ВлГУ),
г. Владимир

Аннотация: В статье рассмотрены различные модифицирующие добавки в дорожный битум, в том числе полимерные и нанодобавки. Проанализированы причины деформативности асфальтобетонных покрытий. Приводятся характеристики, примененных в работе модификаторов. Дается методика проведения испытаний битума с различными добавками, приводятся полученные результаты исследований и сравнительный анализ исходных образцов битума (без добавок) и модифицированного битума.

Ключевые слова: битум, модификатор, полимерные добавки, нанодобавки, углеродные нанотрубки, полиэтилентерефталат

INVESTIGATION OF THE PROPERTIES OF BITUMEN ASTRINGENT BASED ON VARIOUS ADDITIVES

G.V. Provatorova,

Associate Professor, Ph.D., Associate Professor of the Department of Highways

M.V. Zharkov,

2nd year undergraduate student, Institute of Architecture, Construction and Energy,
Vladimir State University named after A.G. and N.G. Stoletovs (VISU),
Vladimir

Annotation: The article considers various modifying additives in road bitumen, including polymer and nanoadditives. The reasons of deformability of asphalt concrete coverings are analyzed. The characteristics of the modifiers used in the work are given. The method of testing bitumen with various additives is given,

the obtained research results and a comparative analysis of the initial samples of bitumen (without additives) and modified bitumen are presented.

Keywords: bitumen, modifier, polymer additives, nanodubes, carbon nanotubes, polyethyleneterephthalate

Непрерывный рост интенсивности движения на автомобильных дорогах, повышение грузоподъёмности транспортных средств и осевых нагрузок, увеличение скоростных режимов движения требует нового подхода к рассмотрению вопросов долговечности дорожных покрытий в условиях реального динамического воздействия транспортных средств на дорожные конструкции.

Основными факторами, обуславливающими долговечность асфальтобетонных покрытий, являются транспортные нагрузки, конструкция и состояние дорожной одежды, климатические условия. Разработка эффективных путей повышения долговечности асфальтобетонных покрытий должна базироваться на исследованиях свойств асфальтобетонов с учётом реальных режимов нагружения, в частности, с учётом особенностей воздействия современных транспортных средств на дорожные конструкции.

Одним из приоритетных показателей, оказывающих влияние на эффективность строительства и эксплуатации дорог является качество битумов.

Качество битумов в значительной степени определяет показатели прочности и деформативности асфальтобетона и долговечность дорожных асфальтобетонных покрытий.

Автомобильные дороги с асфальтобетонными покрытиями являются основой дорожной сети страны, они выдерживают основной объем автотранспортных перевозок. Протяженность дорог с асфальтобетонными покрытиями составляет более 90 % общей протяженности дорог с покрытиями других типов.

Рост требований к транспортно-эксплуатационным характеристикам асфальтобетонных покрытий, связанный с ростом скоростей движения и увеличением количества тяжелых и сверхтяжелых грузовиков в составе движения на ряде дорог общего пользования, отчетливо выявляет недостаточность существующего в настоящее время уровня качества дорожных битумов. Это является, в свою очередь, одной из причин сокращения сроков службы дорожных асфальтобетонных покрытий, преждевременного выхода асфальтобетонных покрытий из строя вследствие интенсивного развития повреждений в виде колея, пластических деформаций, трещин, выбоин и др.

Реальные сроки службы асфальтобетонных покрытий в условиях интенсивного движения автотранспорта составляют во многих случаях не более 4-5 лет, а нередко и 2-3 года. Столь малые сроки службы покрытий вынуждают дорожные организации проводить многократные ремонтные работы в процессе эксплуатации дороги, тратить значительные материальные, трудовые и финансовые ресурсы не на развитие дорожной сети и строительство новых дорог, а на поддержание требуемых транспортно-эксплуатационных показателей уже существующей сети автомобильных дорог.

Продление сроков службы асфальтобетонных покрытий за счет повышения качества битумов позволит существенно снизить затраты на ремонтные работы и высвободить сотни миллионов рублей на улучшение состояния дорожной сети в целом [1, 2].

Качество битума в значительной степени определяет качество и сроки службы дорожных асфальтобетонных покрытий, поскольку все характерные особенности свойств асфальтобетона как термопластичного материала определяются свойствами битума.

Эффективность применения высококачественных битумов, обеспечивающих продление сроков службы дорожных асфальтобетонных покрытий и сокращение затрат на их ремонт и содержание, выдвигает задачу организации производства и применения битумных вяжущих нового поколения, в которых битум служит основным базовым компонентом, а необходимый уровень качества достигается за счет введения разного рода модифицирующих компонентов. Если история применения органических вяжущих в дорожном строительстве начиналась с использования вязких нефтяных остатков – гудронов, которые можно рассматривать как остаточные битумы первого поколения, то в дальнейшем был осуществлен переход к битумам, получаемым на основе гудронов путем специальной переработки их окислением или глубокой вакуумной дистилляцией. Эти битумы, применяемые в настоящее время, представляют собой битумы второго поколения. Необходимость продления сроков службы дорожных покрытий в условиях современного движения, требования повышения эффективности работ по их строительству и ремонту ставят актуальную задачу разработки и применения высококачественных битумных вяжущих третьего поколения [3, 4].

Дорогам XXI века нужны высококачественные битумы третьего поколения. В битумных вяжущих третьего поколения, непосредственно нефтяной битум выполняет роль базового компонента, на основе которого формируются модифицированные, комплексные или композиционные битумные вяжущие, отвечающие повышенным требованиям, соответствующим конкретным условиям эксплуатации. В качестве

модифицирующих компонентов в битум могут вводиться разного рода полимерные или эластомерные добавки, резиновая крошка, поверхностно-активные вещества, тонкодисперсные минеральные наполнители, минеральные или органические волокна [5, 6].

Модифицированные битумные вяжущие получают путем введения в битум специальных добавок (модификаторов), улучшающих те или иные свойства битума. К модифицированным битумным вяжущим относятся битумы (или другие органические вяжущие), содержащие до 10 % (по массе) добавок модификатора. В качестве модифицированных битумов широко известны разнообразные полимер-битумные вяжущие, резинобитумные вяжущие, битумы, модифицированные добавками поверхностно-активных веществ, природных битумов, а также продуктов нефтехимии, коксохимических и лесохимических производств.

На кафедре «Автомобильные дороги» Владимирского государственного университета проводятся исследования различных модификаторов и полимерных добавок для дорожных битумов марок, наиболее часто применяемых в организациях Владимирской области.

Основными, интересующими нас направлениями исследования в рамках данной работы, являются полимерные добавки и нанодобавки, вводимые в битум, а именно углеродные нанотрубки.

На основании ГОСТ, произвели исследование образца чистого битума БНД 70/100 и битума, модифицированного УНТ (битум+УНТ).

В нашей работе мы вводили модификатор УНТ в битум БНД 70/100 и сравнивали его физико-механические свойства с образцом чистого битума марки БНД 60/90 при Rсж20 и Rсж50 (рис. 1, 2).

В предварительно разогретый до рабочей температуры битум 120 °С, вводили в расчете на 6,5 кг массы чистого битума БНД 60/90 требуемое количество модификатора УНТ, а именно из расчета 48 грамм, то есть процент дозировки составляет 0,75 %.

В результате эмпирического подхода получили результаты, что вяжущее структурированное углеродными нанотрубками превосходит в плане прочностных характеристик и водонасыщения, чистый образец битума.

Рисунок 2 – Сравнительный анализ битума при $R_{сж}$ 50 °С

УНТ обладают характеристиками, указывающими на перспективность их использования в строительной индустрии (табл. 1): колоссальная прочность; высокие значения удельной поверхности и удельной поверхностной энергии; инертность по отношению к любым кислотам и щелочам [7, 8].

Таблица 1 – Физико-механические свойства УНТ

№	Свойства	Ед.изм.	Значения
1	Плотность	кг/м ³	1,3-2,0
2	Модуль Юнга	ГПа	1,0
3	Предел прочности	Гпа	10-60
4	Удлинение при разрыве	%	10
5	Теплопроводность	Вт/(м*К)	>3000
6	Электропроводность	См/м	106-107

Установлено, что введение рационального количества наномодификатора позволяет расширить необходимый температурный интервал работоспособности асфальтобетонного покрытия на 25-34 %.

Результаты исследований свидетельствуют об эффективности использования наноразмерных углеродных материалов для структурирования и упрочнения битумного вяжущего и асфальтобетона, приготовленного на его основе, что в свою очередь приведет к увеличению межремонтных сроков и продлению всего эксплуатационного периода асфальтобетонного покрытия [9].

Одна из важнейших причин недолговечности асфальтобетонных покрытий – низкая теплостойкость. Это способность материала оставлять практически неизменными эксплуатационные свойства и жесткость при повышении температуры. Тем самым недостаток в асфальтобетоне возникает из-за недостаточного качественного битума. Данная проблема мы решали путем введения в вяжущее модификатора. В качестве модифицирующей добавки битума был взят полиэтилентерефталат (ПЭТФ).

Вводя полиэтилентерефталат в битум, мы добиваемся снижения температуры размягчения, повышения трещиностойкости и сдвигоустойчивости асфальтобетонных покрытий.

Таблица 2 – Физико-механические свойства ПЭТФ

№	Свойства	Значения
1	Плотность, кг/м ³	1380
2	Разрушающее напряжения, МПа	120-185
3	Относительное удлинение при разрыве, %	50-70
4	Ударная вязкость, кДж/м ²	70-90

№	Свойства	Значения
5	Водопоглощение, %	0,3
6	Морозостойкость	-50
7	Температура плавления, °С	265
8	Молекулярная масса	15000-30000

Главная трудность в применении ПЭТФ возникла на этапе введения пластика в битум. Если вводить его непосредственно в битум, то потребуются длительное нагревание при высоких температурах, что приводит к старению битума уже на этапе его модифицирования, поэтому мы предварительно измельченный пластик растворяли в подходящем растворителе и, уже в растворенном виде вводили в битум.

Различные исследования показывают, что оптимальное количество ПЭТФ, вводимое в битум, составляет 4-6 % [10], однако введение такого количества в отдельных случаях может вызвать его агрегатирование в массе битума. Для устранения или снижения вероятности такого явления было предложено использовать комплексный модификатор ПЭТФ+УНТ.

Список литературы

[1] Руденский А.В. Дорожные асфальтобетонные покрытия // Актуальные проблемы ресурсосбережения и качество: сб. трудов 4-й Всероссийский дорожный конгресс. / А.В. Руденский. – М., 2015. 178-186 с.

[2] Руденский А.В. Ресурсосберегающие технологии – актуальное направление экономии материальных, энергетических и финансовых затрат в дорожном строительстве. / А.В. Руденский. // Дорожники. – 2014. № 2. 30-32 с.

[3] Гохман Л.М. Полимерно-битумные вяжущие материалы на основе СБС для дорожного строительства. / Л.М. Гохман. // Автомобильные дороги. Обзорная информация. – М.: Информавтодор, 2002. Вып. 4. 112 с.

[4] Модифицированные битумные вяжущие, специальные битумы и битумы с добавками в дорожном строительстве. / Пер. с франц; под ред. В.А. Золоторева, В.И. Братчуна. – Харьков: изд-во ХНАДУ, 2003. 229 с.

[5] Емельянычева Е.А. Способы улучшения адгезионных свойств дорожных битумов к минеральным материалам. / Е.А. Емельянычева, А.И. Абдуллин. // Вестник казанского технологического университета. – 2013. 199 с.

[6] Ковалев Я.Н. Активационные технологии дорожных композиционных материалов. / Я.Н. Ковалев. – Мн.: БелЭн, 2000. 336 с.

[7] «Ways to improve the quality of organomineral mixtures» Participant took part in the International Scientific Conference «SPbWOSCE. / A.V. Vikhrev, G.V. Provatorova, E.F. Semekhin, E.I. Varzin. // Energy efficiency and Sustainable Development in Civil Engineering» 16-17th of November, 2017.

[8] Provatorova G., Vikhrev A. «Modification of Bitumen for Road Construction» IOP Conference Series: Materials Science and Engineering MPCPE-2020.

[9] Handelsman I. «The influence of modified binders on the technological and operational properties of composite building materials». / I. Handelsman, L. Zakrevskay, G. Provatorova.. // В сборнике: International Scientific Conference on Energy, Environmental and Construction Engineering (EECE-2018) electronic edition. Сер. «MATEC Web of Conferences» 2018.

[10] Provatorova G. V. «Improving the quality of asphalt concrete by modifying bitumen with polymers». / G. V. Provatorova, V.V. Lebedev. // Article in the publication of the International Independent Institute of Mathematics and Systems «MiS», indexed by the RSCI. – Novosibirsk, 2014.

Bibliography (Transliterated)

[1] Rudensky A.V. Road asphalt concrete pavements // Actual problems of resource saving and quality: collection of articles. Proceedings of the 4th All-Russian Road Congress. / A.V. Rudensky. – M., 2015. 178-186 p.

[2] Rudensky A.V. Resource-saving technologies are an urgent direction of saving material, energy and financial costs in road construction. / A.V. Rudensky. // Road workers. – 2014. No. 2. 30-32 p.

[3] Gokhman L.M. Polymer-bitumen binders based on SBS for road construction. / L.M. Gokhman. // Car roads. Survey information. – M.: Informavtodor, 2002. Issue. 4. 112 p.

[4] Modified bituminous binders, special bitumen and bitumen with additives in road construction. / Per. with French; ed. V.A. Zolotarev, V.I. Bratchun. – Kharkov: publishing house of KhNADU, 2003. 229 p.

[5] Yemelyanycheva E.A. Methods for improving the adhesion properties of road bitumen to mineral materials. / E.A. Emelyanycheva, A.I. Abdullin. // Bulletin of Kazan Technological University. – 2013. 199 p.

[6] Kovalev Ya.N. Activation technologies for road composite materials. / Ya.N. Kovalev. – Minsk: BelEn, 2000. 336 p.

[7] “Ways to improve the quality of organomineral mixtures” Participant took part in the International Scientific Conference “SPbWOSCE. / A.V. Vikhrev, G.V. Provatorova, E.F. Semekhin, E.I. Varzin. // Energy efficiency and Sustainable Development in Civil Engineering "16-17th of November, 2017.

[8] Provatorova G., Vikhrev A. "Modification of Bitumen for Road Construction" IOP Conference Series: Materials Science and Engineering MPCPE-2020.

[9] Handelsman I. "The influence of modified binders on the technological and operational properties of composite building materials." / I. Handelsman, L. Zakrevskaya, G. Provatorova .. // In the collection: International Scientific Conference on Energy, Environmental and Construction Engineering (EECE-2018) electronic edition. Ser. MATEC Web of Conferences 2018.

[10] Provatorova G.V. "Improving the quality of asphalt concrete by modifying bitumen with polymers". / G.V. Provatorova, V.V. Lebedev. // Article in the publication of the International Independent Institute of Mathematics and Systems "MiS", indexed by the RSCI. – Novosibirsk, 2014.

© Г.В. Проваторова, М.В. Жарков, 2021

Поступила в редакцию 01.05.2021

Принята к публикации 15.05.2021

Для цитирования:

Проваторова Г.В., Жарков М.В. Исследование свойств битумного вяжущего на основе различных добавок // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 5-2(7). С. 47-55. URL: <https://ip-journal.ru>